

SOFIA BOLLINI

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA MORTE IN FRANCESCO MASTRIANI
TRA VERITÀ DEL CORPO E AFFABULAZIONE ROMANZESCA

Nei romanzi di Francesco Mastriani la morte di un personaggio è un motivo ricorrente che viene affrontato attraverso registri narrativi e stilistici tra loro eterogenei. Il trapasso ha per Mastriani una funzione di snodo narrativo fondamentale: si tratta infatti di un evento che segna la rottura di un equilibrio e induce talvolta un mutamento morale nei superstiti, come si illustrerà in queste pagine.

Nel vasto repertorio di scene ‘in morte’ narrate dallo scrittore ho rilevato tre modelli principali che, per chiarezza espositiva, definirò rispettivamente come morte *santa*, *orrorifica* e *medica*.

Senza la pretesa di catalogare tutte le sfumature che il tema assume nell’opera del romanziere, in questo contributo mi propongo di presentare i tratti salienti dei tre filoni e di valutare il diverso rapporto che ognuno di essi intrattiene con la nozione di verosimiglianza¹. La mia disamina prenderà le mosse dai due stili opposti e ugualmente irrealistici della morte santa e orrorifica per soffermarsi infine sui casi in cui l’autore racconta la morte e il cadavere in termini medico-scientifici, ricorrendo al lessico e alle nozioni assimilati durante gli studi giovanili. Come si vedrà, diversi stili di rappresentazione del trapasso corrispondono a differenti messaggi che l’autore desidera veicolare. Nella morte *santa* e *orrorifica* la ricerca di una narrazione attendibile degli eventi², che caratterizza la morte *medica*, lascia il posto a descrizioni irrealistiche in cui il corpo del morente (o del defunto) diventa veicolo di un giudizio morale.

La tesi di fondo è che Mastriani, autore definito realista dalla critica novecentesca³, attribuisca a personaggi marcatamente connotati sul piano etico un trapasso che rispecchia le loro qualità morali, anche a scapito della verosimiglianza narrativa.

¹ Si intende qui sia la verosimiglianza narrativa che l’attendibilità nel ritrarre il morente o il corpo senza vita.

² I personaggi di Mastriani muoiono spesso in modo inverosimile: l’autore può prolungare la loro agonia per dare alla scena una connotazione patetica (è quanto accade a Beatrice Rionero ne *La cieca di Sorrento*) oppure, per creare rivolgimenti di trama che differiscano uno scioglimento troppo facile della vicenda (come nel caso di Daniele de’ Rimini ne *Il mio cadavere*), può troncarsi improvvisamente la loro vita. In entrambi i casi, l’impressione che si ricava è che Mastriani non voglia raccontare un decesso in maniera attendibile ma desideri piuttosto servirsi di questo evento come occasione per riflettere sul carattere morale di un personaggio o, come è tipico dei feuilletonisti, per complicare la trama della sua opera.

³ Nel profilo dedicato a Mastriani, Federigo Verdinois riporta le parole con cui il romanziere rivendicava l’invenzione del genere romanzesco: «Che cosa è mai cotesto rumore che si leva intorno al realismo? Il realismo l’ho inventato io. Che è cotesta Nanà, che tutto il mondo n’ha da discorrere come l’ottava meraviglia? Io ho scritto *I vermi*. C’è niente di più realista dei vermi? Io vi domando in coscienza se si può scendere più basso. Di più, voi, realisti da strapazzo, sguazzate nel sudiciume; ed io, come vedete, vi servo in tavola l’anima

Nell'opera del romanziere i virtuosi hanno spesso una dipartita serena (morte santa) narrata con ampio ricorso a riferimenti religiosi. In questi episodi l'autore si concentra sulla dimensione spirituale del morente al punto che il personaggio pare mutarsi in un'entità impalpabile⁴ il cui corpo tende a rarefarsi fin quasi a svanire. All'estremo opposto, la narrazione della morte dei malvagi (morte orrorifica) insiste, con toni che ricordano il racconto dell'orrore, sui tratti più macabri dell'aspetto del morente, ridotto a corpo in disfacimento.

L'assenza di verosimiglianza che caratterizza entrambi i generi è una scelta di Mastriani che, negli esempi di morte *medica*, dimostra di saper rappresentare con esattezza il cadavere avvalendosi del linguaggio medico-scientifico e costruendo la sua descrizione sugli indizi di morte ricercati dal clinico durante l'esame necroscopico.

Se la morte santa e orrorifica sono espedienti narrativi volti a riflettere sul carattere morale di un personaggio, la morte medica presenta l'evento in modo oggettivo, considerandolo come processo fisiologico anziché come momento dal valore simbolico. Tale modalità narrativa si incontra soprattutto nei casi in cui l'autore adotta il punto di vista di un clinico, circostanza che giustifica l'impiego di termini specialistici per descrivere l'aspetto del malato o (più frequentemente) del cadavere.

I. MORTE ORRORIFICA: *BROWNE L'OCCHIO DEL MORTO*

Il racconto *Brown*, pubblicato nella raccolta *Novelle scene e racconti*⁵, si incentra sul tentativo di uno scienziato di riportare in vita un defunto⁶.

stessa del medesimo in tante pagine strappate dall'albero della mia fantasia ancora verdi e sanguinanti». F. VERDINOIS, *Profili letterari napoletani*, Napoli, Morano, 1881, p. 71. Un giudizio più moderato sul realismo di Mastriani si trova nel primo studio monografico dedicato al romanziere da Gina Algranati che lo definisce il «fondatore del romanzo realistico napoletano». G. ALGRANATI, *Un romanziere popolare a Napoli. Francesco Mastriani*, Napoli, Morano, 1914, p. 31. Nel secondo Novecento Domenico Rea riconosce il realismo di Mastriani nel raccontare il contesto napoletano del suo tempo ma evidenzia l'inverosimiglianza delle sue trame in cui spesso un ruolo di primo piano è affidato all'intervento della Provvidenza. D. REA, *Mastriani romanziere*, in ID., *Il re e il lustrascarpe*, Milano, Mondadori, 1961, p. 54 (ed. or. Napoli, Pironti, 1960). Rea affronta il tema del realismo di Mastriani anche nel saggio *Le due Napoli* dove riconosce al romanziere il merito di aver descritto con efficacia la vita delle diverse componenti della popolazione cittadina e di aver tracciato nei suoi romanzi una «topografia plastica e morale della vecchia Napoli». D. REA, *Le due Napoli*, in *Quel che vide Cummeo*, Milano, Mondadori, 1955.

⁴ L'idea che la cosiddetta *bella morte* (o morte santa) abbia come condizione imprescindibile l'annullamento del corpo del morente è ripresa dalla tesi dottorale di E. Bracci dove, a proposito della morte di Madame de Mortsauf narrata nella *Comédie Humaine* di Balzac, si legge: «Normalmente, durante la descrizione dell'agonia delle donne virtuose, non vi sono colori che descrivono il corpo, anzi, l'assenza o il biancore ne indicano la bellezza angelica poiché 'quand on est tout âme, les couleurs du corps ne sont pas précisée ou alors elles ont la douceur de la porcelaine.' Questo si spiega perché nella bella morte le passioni essendo state dominate, il corpo viene annullato lasciando campo libero all'anima». E. BRACCI, *Dalla bella morte alla vergogna di morire. La deromantizzazione della morte al femminile nella letteratura francese del XIX° secolo*, Tesi di dottorato, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2008, pp. 39-40.

⁵ F. MASTRIANI, *Novelle, scene e racconti*, Napoli, Rondinella, 1867, II.

⁶ La vicenda narrata ricorda la trama del romanzo *Frankenstein; or, the modern Prometheus* di Mary Shelley che all'epoca della pubblicazione di *Brown* aveva già avuto due edizioni in lingua originale (London,

Il protagonista del racconto è il chimico inglese Brown che, convinto di aver scoperto il segreto dell'immortalità, chiede alla sua amante Jenny di farsi uccidere e riportare in vita a poche ore dal decesso. Con il suo esperimento Brown desidera non solo dimostrare che la scienza può strappare l'uomo alla morte ma anche scoprire quale destino attenda le anime nell'aldilà.

Il contesto nel quale si compie l'omicidio di Jenny presenta le atmosfere tipiche del romanzo gotico: il delitto si compie al tramonto in un luogo solitario che sorge «sulle ruine di un vecchio palazzo»⁷, con il chimico come unico testimone⁸.

Trasorse alcune ore dalla dipartita della donna (tempo sufficiente, secondo Brown, affinché l'anima di Jenny possa «viaggiare al di là della tomba»⁹) lo scienziato pone sulla sua lingua un composto che in pochi istanti la rianima.

Pur essendo tornata in vita solo poche ore dopo il trapasso, Jenny si presenta a Brown orribilmente sfigurata:

Le cortine del letto si aprirono, e si levò dritta dritta, lunga lunga, un'ombra umana concava, pallidissima, assottigliata, come un proffilo [sic] senza sfumo: era Jenny, non la fanciulla cogli occhi soavi, colle guance colorate, col sorriso d'amore; ma sibbene uno spettro trasparente per ischifosa magrezza, colle luride trecce scompigliate sulle spalle. Chi ne volesse una immagine più perfetta, si figuri uno di quei pezzi anatomici, che servono per la prima lezione d'Osteologia. E la fantasima che pareva avesse occhi di vetro abbassò la mascella inferiore, aprì una bocca sdentata e puzzolente, e tirò dall'ossea caverna del petto un soffio che accese di nuovo la lucerna, e sparse all' intorno un fetore di cimitero¹⁰.

La trasformazione prodottasi nell'aspetto della donna trova spiegazione alla fine del racconto, quando Brown si sveglia accanto al cadavere dell'amata e si rende conto di aver sognato il suo ritorno in vita.

Lackington, Hughes, Harding, Mavor & Jones, 1818; London, Colburn & Bentley, 1831). Provare che Mastriani si sia ispirato all'opera della scrittrice inglese è tuttavia impossibile dato che l'autrice non è mai citata direttamente nella produzione del romanziere e che il *Frankenstein* ebbe la sua prima edizione italiana soltanto nel 1944 (*Frankenstein*, trad. it. di R. Cochetti, Roma, De Luigi). L'eventualità che Mastriani abbia letto l'opera in lingua originale è comunque possibile anche se non dimostrabile positivamente.

⁷ F. MASTRIANI, *Brown. Racconto fantastico*, in *Novelle, scene e racconti*, cit., p. 38. Anche la notte in cui si svolge la parte centrale del racconto ricorda le atmosfere del romanzo gotico inglese: «una di quelle notti veramente inglesi, nera, brutta, soffocante, insopportabile». Ivi, p. 39.

⁸ Per una trattazione sistematica degli elementi gotici nella produzione dell'autore si rimanda alla monografia di P. NOCE BOTTONI, *Il romanzo gotico di Francesco Mastriani*, Firenze, Franco Cesati, 2016. Un altro contributo che affronta il goticismo di Mastriani è l'articolo di A. PALERMO, *Il socialismo gotico di Francesco Mastriani*, in «Sigma», 26, giugno 1970, pp. 56-84.

⁹ Ivi, p. 38.

¹⁰ Ivi, pp. 40-41.

Acconsentendo alla richiesta di Brown, Jenny decreta non solo la propria morte fisica ma anche spirituale, simboleggiata sul piano visuale dal suo aspetto cadaverico¹¹ ed esplicitata dalle parole che rivolge allo scienziato: «Brown, gli sussurrò all'orecchio, tu volevi la relazione del mio viaggio; essa è breve. Sprigionata appena dal corpo, vidi l'ETERNITÀ, e mi vi dannai per sempre... Un'eterna dannazione; ecco il dono della tua scienza e del tuo amore»¹². La consunzione fisica della donna non è dunque un mero espediente per creare un'atmosfera orrorifica ma è funzionale a esprimere la condanna di Mastriani al suo comportamento.

Un altro esempio di morte *orrifica* si trova nel romanzo *L'occhio del morto*¹³ pubblicato sulle appendici del «Roma» tra luglio e ottobre 1887¹⁴.

La vicenda prende le mosse negli ultimi giorni dell'ottuagenario marchese don Pomponio Gomez, presentato immediatamente come personaggio sgradevole dal punto di vista morale e fisico:

Una figura squallida, scavata in tutti gli occhi della faccia, una cariatide di marmo, sprofondata in una poltrona di cuoio nero, rappresentava il simulacro della ruina vivente.

Era un cadavere che serbava ancora una vitalità, diremmo quasi, ostinata.

Ci era una forza che da parecchi anni lottava con la morte, una forza che rattenneva ancora quel cadavere dal cadere nella fossa.

Questa forza era il denaro.

Questa squallida umana forma, questa ruina semovente, questa cariatide, che aveva per capo un teschio, sulle cui ossa parietali il vento sollevava due ciocche di capelli bianchi come filacicche di bambagia, era il padre di Dolorinda¹⁵.

Don Pomponio ha consacrato la propria esistenza all'accumulo di ricchezze ed è tormentato dalla paura di essere derubato. Pur disponendo di un enorme patrimonio, il marchese costringe la figlia Dolorinda a un'esistenza miserabile; l'anziano nobile è inoltre colpevole della morte del proprio fratello che, vistosi rifiutato il prestito di una piccola somma, si

¹¹ La condanna dell'autore nei confronti di Jenny è resa evidente dal fatto che la giovane è definita come «insensata». Ivi, p. 36.

¹² Ivi, p. 42.

¹³ F. MASTRIANI, *L'occhio del morto*, Napoli, Guida, 2023.

¹⁴ Come Brown, questo testo sembra ispirarsi a un antecedente straniero, il racconto *Il cuore rivelatore* di E. A. Poe (1809-1849). Il racconto dello scrittore americano, edito in lingua originale nel 1843, è stato pubblicato per la prima volta in traduzione italiana nel 1857 sul numero del 25 aprile della rivista torinese «Il gabinetto di lettura» e nel 1858, è inserito nel primo volume dell'antologia *Storie orribili*, Torino, Eredi Botta, 1858. L'influenza di Poe sui romanzi di Mastriani è stata studiata da A. DE LUCA, *La scienza, la morte, gli spiriti: le origini del romanzo noir nell'Italia tra Otto e Novecento*, Venezia, Marsilio, 2019 e da F. FONI, *Alla fiera dei mostri. Racconti pulp, orrori e arcane fantasticherie nelle riviste italiane. 1899-1932*, Latina, Tunuè, 2007, che mostrano come lo scrittore napoletano riprenda motivi presenti opere dell'autore statunitense. Un esempio della presenza di Poe nell'opera di Mastriani si trova nel romanzo *Cenere o La sepolta viva* che trae il tema della morte apparente e della sepoltura prematura dal racconto *The Premature Burial*.

¹⁵ F. MASTRIANI, *L'occhio del morto*, cit., p. 10.

suicida per la disperazione. Nel brano seguente don Pomponio, moribondo, si trova nella sua stanza con don Alfonso, il sacerdote gesuita chiamato al suo capezzale. Il religioso, convinto che il nobile sia morto, tenta di forzare la scrivania di don Pomponio per trafugarne il testamento.

Il brano seguente, nel quale don Alfonso tenta di chiudere gli occhi a don Pomponio, mostra l'interesse dell'autore per i dettagli più conturbanti della descrizione fisica del moriente:

Il prete stette un buon tratto ad esplorare i polsi del giacente; gli pose la mano sul cuore per accertarsi che questo più non battesse; poi avvicinò una guancia al labbro di lui per sentire se respirasse ancora. [...] Il morto aveva peraltro gli occhi spalancati in tutta la loro ampiezza.

Benché quegli occhi fossero privi di facoltà visiva, mettevano paura. [...] Padre Alfonso abbassò al morto primamente la palpebra dell'occhio dritto; poi voleva fare lo stesso con l'occhio sinistro; ma, per quanti sforzi ei facesse, la palpebra sinistra recalcitrava; sembrava dotata di elasticità. Ogni volta che il prete la sforzava ad abbassarsi, essa rialzavasi tostamente come per lo scatto di una molla¹⁶.

Ormai certo della dipartita di don Pomponio, il gesuita si mette alla ricerca del testamento, senza riuscire a liberarsi dalla sensazione di essere osservato. L'atmosfera inquietante del passo sopra riportato prepara il lettore al momento di massima tensione orrorifica:

[...] Ma, mentre con avidi occhi si accingeva a prendere conoscenza di quel prezioso scritto, sentì strapparsi di mano la carta.

Si voltò con indicibile spavento.

Dietro a lui, ritto e terribile come un cadavere galvanizzato era il marchese don Pomponio!

L'occhio sinistro del *morto* avea tutto veduto!

Il prete mise un grido; corse all'uscio del salottino; lo aperse; e vi si cacciò dentro gridando:

“Opera del demonio! opera del demonio!” [...]

Raffaele, Dolorinda, la contessa, Antonina, entrarono precipitosamente nella stanza da letto. Quale spettacolo si offerse alla loro vista!

Il marchese don Pomponio giacea disteso supino a terra.

Il suo viso era nero come la cappa di un camino: la bocca era spalancata.

I bulbi degli occhi erano pressoché usciti dalle loro orbite.

I pugni erano stretti...

Una bava nerastra fluiva sul mento...

Quell'uomo era morto strangolato!

Egli aveva trangugiato il suo testamento!¹⁷

¹⁶ Ivi, p. 116.

¹⁷ Ivi, p. 120.

In *Brown* come ne *L'occhio del morto* Mastriani racconta il ritorno in vita di un personaggio; in entrambi i testi l'orrore scaturisce dall'aspetto alterato del cadavere e dal fatto che il defunto (o presunto tale) disattenda le aspettative del lettore. Se Jenny, da cui ci si attende il ritorno in vita, si manifesta sotto forma di una spaventosa visione onirica segnata dai tratti più disturbanti della decomposizione, don Pomponio, erroneamente ritenuto morto, si risveglia per impedire al religioso di derubarlo.

In *Brown* come ne *L'occhio del morto* il redivivo presenta tratti inquietanti non spiegabili razionalmente: entrambi i testi sacrificano infatti l'attendibilità della narrazione all'intento di creare una scena spaventosa. Se in *Brown* la mancanza di realismo è evidente nella descrizione di Jenny, ne *L'occhio del morto* il fatto che don Pomponio riesca a sorprendere alle spalle don Alfonso e l'insistenza sulle alterazioni prodottesi nell'aspetto del nobile, nei pochi istanti che intercorrono tra la fuga del religioso e l'arrivo dei parenti del morente, provano la volontà dell'autore di costruire narrazioni inquietanti piuttosto che verosimili, dove l'aspetto spaventoso di un personaggio negativo è un espediente per trasporre sul piano estetico la sua immoralità.

Come emerge dai due esempi riportati, quando a morire è un personaggio moralmente abietto, Mastriani si sofferma a presentarne i tratti più inquietanti: il volto di don Pomponio deformato dall'asfissia e la spaventosa magrezza di Jenny sono infatti resi con un'abbondanza di particolari che permette al lettore di formarsi un preciso concetto del loro aspetto.

2. MORTE SANTA: *LE OMBRE* E *LA CIECA DI SORRENTO*

All'estremo opposto rispetto alla morte orrorifica si colloca la morte *santa*, una rappresentazione caratterizzata da frequenti rimandi religiosi¹⁸ che elimina dal ritratto del morente (o del cadavere) qualsiasi tratto troppo marcatamente realista.

Nella produzione di Mastriani questo modello narrativo è adottato per raccontare la dipartita di personaggi che si distinguono per la loro innocenza come bambini o giovani donne. Un esempio di morte santa si trova nel romanzo *Le ombre* dove è descritto il corpo di Concetta, una bambina morta di stenti:

Il riverbero d'un lume che veniva acceso nella grotta gittò un livido chiarore sul viso della Concetta.

¹⁸ Come afferma T. Scappaticci, Mastriani era un cattolico convinto: «Il M. difendeva i valori della famiglia e della religione, e la positività dei personaggi era connotata anche dall'adesione alla morale cattolica». T. SCAPPATICCI, *Mastriani, Francesco*, in «Dizionario biografico degli italiani», vol. LXXII, 2008 https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-mastriani_%28Dizionario-Biografico%29/, ultimo accesso il 9 luglio 2025. L'adesione del romanziere alla morale cristiana è ricordata anche dal figlio Filippo Mastriani che nella biografia *Cenni sulla vita e sugli scritti di Francesco Mastriani*, Napoli, Gargiulo, 1891, p. 7 scrive: «[...] ebbe sempre tra le mani la Bibbia, e come cristiano convinto, corroborò a quella fonte di divina sapienza e di verità eterna il suo travagliato spirito; per lo che, dopo un'aspra lotta per la esistenza, dopo innumerevoli disinganni e dolori, passò di questa vita col sorriso sulle labbra, con la sicurezza del futuro retaggio serbato a colui che soffre e spera in Dio».

Gli occhi di lei erano vitrei... le labbra mute... immobili... marmoree... il cuore senza moto...

Tommaso tenea nelle sue braccia il cadavere della cara figlia... [...] Quel corpicino, leggiadro come il corpo di un uccelletto, sembrava volersene volare in cielo per raggiungere lo spirito immortale purificato da patimenti dal brevissimo esilio in questa valle maledetta, e per sottrarsi all'ultima ignominia delle misere carni. [...]

Profittando di que pochi momenti che la Concettina era rimasta nella barella. Tommaso in ginocchi appo il cataletto avea di peso sollevata nelle sue braccia la figliuola, come soleva fare quando la piccina era viva; e, stretto al petto quel corpicciuolo di stucco, tutto ne andava carezzando il marmoreo viso¹⁹.

Il ritratto di Concetta non presenta alcun tratto lugubre; l'autore sembra anzi voler togliere concretezza alla descrizione del cadavere presentandolo con espressioni che rimandano all'incorporeità (*corpicino leggero come il corpo di un uccelletto*). Un'altra soluzione impiegata da Mastriani per mitigare la descrizione del corpo senza vita è quella di paragonarlo a una statua (*labbra marmoree, corpicciuolo di stucco, marmoreo viso*): in tal modo l'autore sottolinea il pallore e l'immobilità del cadavere ma veicola la percezione che esso non sia soggetto alla realtà della decomposizione.

Un secondo caso di morte santa si trova nel romanzo *La cieca di Sorrento* dove il trapasso della protagonista Beatrice è raccontato con toni solenni che sottolineano la serenità e compostezza della fanciulla. Anche in questo caso manca un'effettiva descrizione della morente la cui fisicità pare annullarsi in un susseguirsi di immagini luminose:

Il tramonto di un giorno estivo è la più pura immagine della morte di una vergine: la volta del cielo rimane bella e serena ma fredda; nulla vi manca fuorchè (sic) la luce; così il corpo della vergine si riman bello e sereno ma freddo, nulla vi marca, fuorchè l'anima.

E Beatrice, fattosi adagiare il capo sopra un mucchio di guanciali, guardava il tramonto del sole, assorta in estasi divina. Le sue mani riposavano, l'una in quelle del padre, l'altra in quelle di Gaetano²⁰.

Qualche considerazione sui tratti caratterizzanti della morte orrorifica e santa può venire dal raffronto della dipartita di Beatrice con quella di Jenny. In entrambi i testi l'agonia e la morte di una giovane donna avvengono al tramonto; il medesimo momento del giorno presenta però caratteristiche opposte. L'esistenza terrena della virtuosa Beatrice si conclude con la contemplazione di un luminoso crepuscolo estivo mentre la morte dell'*insensata* Jenny avviene nella lugubre cornice di un tramonto illuminato da raggi «vacillanti e nebbiosi»²¹. La morte di Beatrice è inoltre santa in quanto inspiegabile coi mezzi della scienza medica: anche sotto questo aspetto è evidente la differenza con la dipartita di Jenny, decisa e amministrate dallo scienziato Brown.

¹⁹ F. MASTRIANI, *Le ombre, lavoro e miseria*, Napoli, Gargiulo, 1872, p. 107.

²⁰ ID., *La cieca di Sorrento*, Genova, Rossi, 1852, p. 395.

²¹ ID., *Brown*, cit., p. 39.

Attorno al letto di Beatrice si riunisce un consulto di medici che dichiara la propria incapacità di comprendere la condizione dell'ammalata e si congeda raccomandando al padre della donna di provvedere ai necessari conforti spirituali. L'impotenza dei dottori è dovuta alla natura morale della malattia di Beatrice, perseguitata dal rimorso per aver sposato il figlio dell'assassino di sua madre. Il fatto che la malattia della donna sia determinata da cause morali piuttosto che da una patologia contribuisce a presentarla come una creatura in cui il piano spirituale prevale su quello fisico. La straordinarietà del male che affligge Beatrice, invisibile agli occhi dei medici, contribuisce a togliere concretezza al suo corpo, che diviene un semplice involucro per la sua anima. La volontà dell'autore di presentare Beatrice come uno spirito eletto è evidente nel passo seguente dove la fanciulla, ormai prossima alla morte, è descritta mentre è immersa in una condizione estatica:

Sulla fronte di Beatrice, nel suo sguardo, su tutta la sua fisionomia vagava qualche cosa di straordinario come sul volto di un'artista nel momento di afferrare un concepimento divino... Le sue pupille si fissarono lungo tempo sul padre, poscia su Gaetano, indi su Geltrude, su Carolina, sulle cameriere: quelle pupille aveano un linguaggio solenne: in quello sguardo fisso, incantato, in quello sguardo preguo di amore e di vita che dardeggiava dal volto immobile di un cadavere, in quello sguardo, luce dell'anima immortale, era un mistero inenarrabile una potenza di affetti, uno sfogo di lacerante tenerezza²².

Nel brano sopra riportato non è presente alcun riferimento all'aspetto esteriore del personaggio; l'autore si sofferma infatti sull'espressione della morente piuttosto che sulla descrizione del suo viso. Ne deriva la percezione che Beatrice sia un'entità impalpabile e che, nel suo caso, il trapasso corrisponda all'ascensione dell'anima al Cielo, impressione rafforzata dalle parole pronunciate dalla giovane e dalla data della sua morte che coincide con la festa dell'Ascensione:

Che cosa è questa luce che mi circonda?... diceva la giovinetta parlando lentissimamente e cogli occhi rivolti sul lontano orizzonte... Oh è troppa luce! Come è pallido il sole in mezzo a quel fiume di splendore!... Oh quante stelle si aggirano sul mio capo! Ecco... si aprono questi astri lucidissimi... la volta del cielo si dischiude... Ascoltate... ascoltate che melodia di arpe!... Chi è che mi solleva dal letto? Ah! sei tu madre mia... Che tu sii benedetta, io ti aspettava... Come sei bella! Sollevami... sollevami nelle tue braccia; fammi recitare l'Ave Maria... Sostienmi, madre mia, oh come son debole! Quanto ho sofferto!... Oh io non posso... non posso! Le mie membra si rifiutano, sono stanca... stanchissima! Ah... non mi lasciar, madre mia, non mi lasciare...²³

Anche in questo caso Mastriani non aspira alla verosimiglianza: le parole della giovane risultano poco credibili per il loro tono affettato e per la presenza di espressioni auliche che danno al discorso un aspetto artificioso (pallido sole, astri lucidissimi, volta del cielo). Al di

²² F. MASTRIANI, *La cieca di Sorrento*, cit., pp. 393-394.

²³ Ivi, pp. 395-396.

là dello stile eccessivamente ricercato, le frasi di Beatrice e la compostezza con cui la donna accetta la propria morte rassicurano i presenti (e i lettori) circa il destino della sua anima; i numerosi richiami a scenari paradisiaci veicolano l'idea che il trapasso sia un'esperienza positiva che permette l'accesso ad una condizione di beatitudine. Anche sotto questo aspetto è evidente la contrapposizione con quanto avviene in *Brown* dove Jenny descrive la dimensione ultraterrena come un'esperienza di eterna dannazione.

3. MORTE MEDICA: *LA CIECA DI SORRENTO* E *L'OCCHIO DEL MORTO*

Prima di intraprendere la carriera letteraria, a partire dal 1837 Francesco Mastriani frequenta la facoltà di Medicina di Napoli. Pur non avendo portato a termine gli studi, il romanziere dimostra di padroneggiare il linguaggio della disciplina: di frequente sceglie termini mutuati dal lessico specialistico per descrivere i suoi personaggi²⁴, i sintomi di una patologia²⁵ o procedure come la conservazione cadaverica²⁶.

Spesso inoltre nelle sue opere (si considerino i romanzi *La cieca di Sorrento*, *L'occhio del morto*, *La contessa di Montès* e *Il mio cadavere*) il medico è un personaggio di primo piano o addirittura il protagonista. La presenza di questa figura è condizione indispensabile per il racconto della morte *medica* dove il trapasso è un evento annunciato e accompagnato da sintomi che il dottore sa riconoscere e decifrare. Al contrario della morte *santa* e *orrorifica*, la morte *medica* non rispecchia i meriti o i demeriti del morente ma si limita a raccontare il decesso o a descrivere il cadavere in modo oggettivo, senza alcun intento idealizzante.

Un esempio di morte medica si trova nel romanzo *La cieca di Sorrento* dove lo studente di medicina Gaetano si accinge a dissezionare il cadavere della sorella morta di tisi. Nelle parole del personaggio il corpo è presentato attraverso le alterazioni prodotte dalla sua malattia, che sono indicate con termini mutuati dal lessico medico (*tubercoli*, *parenchima polmonale*):

²⁴ Si veda per esempio il ritratto del camorrista Sciasciariello nel quale è evidente l'uso di tecnicismi medici: «[...] Una rilassatezza del muscolo orbicolare del labbro inferiore gli lasciava scoperto un sistema di denti e di gengive che la sifilide avea rosicchiati. Una mazzata violenta ch'egli avea ricevuta sul muscolo lungo abducente del pollice della mano dritta avea stupidito questo membro del suo corpo». F. MASTRIANI, *I misteri di Napoli*, Napoli, Nobile, 1870, II, p. 296.

²⁵ Un esempio di descrizione di una patologia in cui Mastriani dimostra di padroneggiare il linguaggio medico si trova nel romanzo *I vermi* dove un dottore spiega a un mendicante malato di tisi: «Tu hai avuto ieri una soffocazione bronchiale acutissima, chè io credea non la scappassi; ed oggi sei rientrato nel periodo cronico. [...] Tu sei tifico in secondo grado». F. MASTRIANI, *I vermi: studi storici sulle classi pericolose in Napoli*, Napoli, Gargiulo, 1863, p. 235.

²⁶ Nel romanzo *Il mio cadavere* la procedura seguita dal dottor Weiss per conservare il corpo del Barone è raccontata con precisione terminologica: «Egli polverizzò due libbre di arsenico colorandolo con un poco di cinabro o minio, per ottener il colore del sangue; e sciolse il tutto in una quantità di acqua naturale: esegui poscia l'incisione verticale alla sinistra arteria carotide, e v'inietto la composizione che abbiam cennata; legò il segmento superiore dell'arteria recisa non si tosto vide da questa comparire il materiale iniettato». F. MASTRIANI, *Il mio cadavere*, Napoli, Tramater, 1852 [ed. or. 1851], pp. 97-98.

Ed io farò l'autopsia patologica di questo cadavere, o signori; io v'indicherò anticipatamente la sede del suo morbo; vi dirò quanti tubercoli si sono formati sul suo parenchima polmonale; vi spiegherò la formazione, l'andamento e il progresso di questi tubercoli...²⁷.

Mentre nella morte santa e orrorifica il corpo incarna l'interiorità dell'individuo, nella morte medica esso è un oggetto autonomo che il clinico deve interpretare.

Un saggio straordinario della cultura medica di Mastriani si trova nel romanzo *Il mio cadavere* nel quale il Dottor Weiss è chiamato a constatare il decesso del Baronetto Edmondo e ad imbalsamarne la salma. Il procedimento descritto nel romanzo ricalca i protocolli di accertamento di morte effettivamente seguiti dai medici²⁸:

Il Dottor Weiss notò l'incipiente sfiguramento de' lineamenti del volto del Baronetto: l'espressione morale della fisionomia sparisce sotto il marchio della morte.

Tutte le fisionomie de' cadaveri hanno una sola espressione, la serenità.

Nel volto de' morti apparenti i vasi capillari ed il sistema linfatico hanno un movimento benchè esilissimo, e le cellulari un certo turgore, che mantiene alla persona il suo aspetto abituale.

Ne' cadaveri un color plumbeo si spande sulle forme del volto: la pallidezza è tetra e si avvicina al giallognolo.

Il Dottor Weiss pose il termometro al contatto delle parti vitali del corpo del Baronetto: un freddo glaciale abbassò leggermente il mercurio.

Un altro segno caratteristico della morte vera, secondo Nysten, si è la inflessibile rigidità de' muscoli.

E i muscoli del Baronetto eran duri come legno.

Il Dottor Weiss osservò che gli occhi di Edmondo, comunque si trovassero aperti in tutta la loro ampiezza, eran privi di ogni moto, ed incominciavano a diventare a poco a poco affossati, nebbiosi e flaccidi. Era quasi impossibile di abbassare la palpebra superiore.

Il medico alzò la mano del Baronetto, ne riunì le dita, e passò un lume dietro ad esse: nessuna trasparenza vi si notò, come vi si osserva ne vivi.

Le palme delle mani e le piante de' piedi avean preso un color giallo carico. Gli sfinteri eran rimasti aperti e dilatati senza veruna elasticità.

Il Dottor Weiss non lasciò alcun tentativo per accertarsi della morte effettiva del Baronetto; egli operò eziandio parecchie forti fregagioni sulla cute dell'estinto, ma questa non si arrossò affatto, nè si riscaldò. [...]

La più compiuta certezza era ormai nell'animo del Dottor Weiss sulla morte del Baronetto, dal cui corpo già cominciava ad esalarsi quel nauseante odore, specifico dei cadaveri, e che annunzia l'incipiente decomposizione²⁹.

²⁷ ID., *La cieca di Sorrento*, cit., pp. 16-17.

²⁸ Mastriani riporta con precisione la procedura di accertamento di morte: le operazioni eseguite dal dottor Weiss sono sovrapponibili a quelle elencate nel quasi contemporaneo articolo del medico C. ZURADELLI, *Di alcune proprietà del cadavere e soprattutto (sic) della contrattilità elettrica in rapporto alla constatazione della morte*, in «Annali universali di medicina», CCVII, 53, 1869, pp. 3-88.

²⁹ F. MASTRIANI, *Il mio cadavere*, Napoli, Tramater, 1852, II, pp. 116-117.

Mastriani costruisce la descrizione del corpo del Baronetto attraverso l'esame necroscopico eseguito dal Dottor Weiss. Diversamente da quanto avviene nella narrazione della morte santa e orrificata il corpo dell'estinto è presentato in modo oggettivo, senza intenti patetici né riferimenti al carattere morale del personaggio. Il rapporto tra rappresentazione e verità assume qui un aspetto inedito poiché la descrizione del cadavere non è costruita a partire dalla fantasia dell'autore ma dai sintomi che il medico ricerca per accertare il decesso e che vengono progressivamente riscontrati nel corpo del Baronetto.

Il decesso non è qui oggetto di una riscrittura in chiave mistica o macabra ma è un fenomeno dalle caratteristiche ben precise che il clinico può verificare, misurare e accertare coi suoi strumenti.

CONCLUSIONI

In un necrologio pubblicato sul «Corriere di Napoli» in occasione della morte di Mastriani, Matilde Serao riflette sui caratteri principali dell'opera del romanziere. Nel lungo articolo la scrittrice evidenzia la scarsa credibilità dei personaggi, rigidamente divisi in buoni e malvagi:

Certo che il concetto del bene e del male era molto rudimentale in Francesco Mastriani, e le sue persone romantiche avevano una tinta assoluta di bontà o di perversità: cogliere la nota media, approfondire la bontà della perversità, trovare la malizia nella bontà, è opera della acuta, lunga e dolorosa arte moderna, mentre egli non era che un candido narratore dei fatti [...]³⁰.

L'assenza di uno studio introspettivo dei personaggi nell'opera del romanziere è segnalata, in tempi più recenti, anche dallo scrittore e critico letterario Domenico Rea³¹ che nel saggio *Mastriani romanziere* afferma: «La sua arte è monotona perché i cattivi sono cattivi e i buoni buoni»³².

Il momento del trapasso assume per le due tipologie di personaggi tratti differenti: se l'agonia dei *buoni* è narrata con abbondanza di riferimenti alla sfera religiosa che mettono in risalto la loro compostezza e serenità d'animo davanti alla morte, la dipartita dei malvagi ricorda il racconto dell'orrore per le atmosfere lugubri e l'insistenza sui particolari più

³⁰ M. SERAO, *Necrologio, Francesco Mastriani*, in «Il corriere di Napoli», 8 gennaio 1891.

³¹ A proposito della mancanza di caratterizzazione psicologica dei personaggi mastrianeschi Domenico Rea (1921-1994) scrive: «Da buon *feuilletonista* Mastriani non conosceva le mezze misure. Come in Omero, nell'Opera dei Pupi e nel Melodramma, cattivi e buoni sono tutti d'un pezzo. I poveri sono poverissimi e i ricchi ricchissimi. Queste due categorie, Bene e Male, si affrontano di continuo e con tuono, come vedremo; giocano d'astuzia, seminano ciascuno sul cammino dell'altro trabocchetti in cui chi cade è perduto per sempre». D. REA, *Le illuminazioni di Mastriani*, in ID., *Fate bene alle anime del Purgatorio. Illuminazioni napoletane*, Milano, Mondadori, 1977.

³² ID., *Mastriani romanziere*, cit., p. 53.

raccapriccianti della descrizione del cadavere. Se l'aspetto dei personaggi negativi è inquietante e deformato, quello dei virtuosi è sereno e dignitoso e lascia intuire a chi contempla il moribondo «il riverbero di un altro mondo»³³.

Tra le opposte rappresentazioni della morte santa e orrorifica si colloca la morte medica, l'unico stile narrativo che esclude dal racconto dell'evento qualsiasi implicazione morale o simbolica. Raccontata dal punto di vista dell'uomo di scienza, la morte medica rifugge toni patetici e paragoni artificiosi per presentare il morente o il cadavere in modo oggettivo, giungendo a ribaltare il rapporto tra invenzione romanzesca e oggettività della rappresentazione a favore di quest'ultima.

Nell'universo narrativo di Mastriani, dove il racconto del decesso è spesso allegoria del carattere morale di un personaggio, il medico è l'unico individuo capace di dare al fenomeno una lettura oggettiva. Grazie alle sue conoscenze e capacità intuitive, questi gode di un punto di vista privilegiato sulla realtà; tale aspetto è evidente nel romanzo *Il mio cadavere* dove, esaminando il corpo del Baronetto Edmondo, il dottor Weiss comprende che questi è stato avvelenato³⁴.

La morte medica veicola dunque l'idea che soltanto il clinico sia in grado di districarsi tra rappresentazioni idealizzanti dell'evento del decesso per approdare a una lettura obiettiva e laica del fenomeno³⁵.

Se la morte medica dimostra la formazione dell'autore, gli altri due stili di narrazione sono espressione del pensiero di Mastriani e della sua volontà di dare ammaestramenti morali ai suoi lettori; lo scrittore si rivolge infatti a un destinatario popolare e mostra nei suoi confronti un intento pedagogico³⁶. La sua profonda religiosità lo porta spesso a rendere la

³³ ID., *I misteri di Napoli*, cit., p. 370. La citazione si riferisce al ritratto di Filomena, una bambina mortalmente malata di consunzione. Anche in questo caso, come già nel ritratto di Concetta contenuto ne *Le ombre*, l'autore mitiga l'idea di corruzione, inevitabilmente legata al concetto di morte, paragonando il corpo del personaggio a una statua: «Onesimo avrebbe voluto rattenere le pulsazioni del suo cuore per tema di sturbare (sic) il dolce sonno della giovanetta, su le cui guance di freddo marmo appariva a brevi intervalli una sfumatura di carminio. Com'era bella quella fanciulla nella sua mortale pallidezza! Quel visino di cera, così ovale, così gentile, tutto lineamenti e profili, si perdea nella massa oscura dei capelli, come una bianca visione in tenebrosa notte. Il riverbero d'un altro mondo rischiarava d'una luce divina quel sembiante di angelo. Quegli occhi socchiusi sembrano raccolti per apparecchiarsi a sostenere la gran luce della vista di Dio». *Ibidem*.

³⁴ Come notato da Loredana Palma, il dottor Weiss può essere considerato un precursore di Sherlock Holmes. Come il personaggio creato dalla penna di Conan Doyle, il medico di Mastriani è infatti un «detective-scienziato» che, grazie al suo sapere può intuire verità precluse agli altri personaggi. L. PALMA, *Medici, scienziati e veleni nel romanzo d'appendice ottocentesco*, in *Letteratura e Scienze. Atti delle sessioni parallele del XXIII Congresso dell'ADI (Associazione degli Italianisti)*, Pisa, 12-14 settembre 2019, a cura di A. Casadei, F. Fedi, A. Nacinovich, A. Torre, Roma, Adi, 2021, pp. 3-4.

³⁵ Il frequente ricorso dello scrittore a motivi e termini di ambito medico, unito ad un atteggiamento nei confronti dei suoi personaggi che Verdinois paragona a quello di un anatomista, suggerisce che il dottore sia una sorta di alter ego dell'autore. Riguardo all'atteggiamento del romanziere verso i suoi personaggi il critico scrive: «[...] li seziona, e vi spiega punto per punto com'hanno fatta l'anima e quanti battiti abbia il loro cuore». F. VERDINOIS, *Profili letterari napoletani*, cit., p. 74.

³⁶ A proposito dei tratti del romanzo popolare nella produzione di Mastriani rimando allo studio di T. SCAPPATICCI, *Il romanzo d'appendice e la critica*, Cassino, Garigliano, 1990.

morte dei suoi personaggi un'occasione educativa. Il valore di commutatore narrativo della morte santa è evidente nel finale de *La cieca di Sorrento* dove il cinico medico Gaetano, trasformato dall'amore per Beatrice, dopo la scomparsa della donna decide di partire alla volta del Nuovo Mondo per onorarne la memoria compiendo opere pie.

Se la morte di Beatrice ispira in Gaetano un mutamento etico, quella di Jenny rappresenta non solo il fallimento di Brown ma anche una condanna morale (esplicitata dall'ombra della donna che imputa la sua eterna dannazione dall'ambizione dell'amato) del tentativo dello scienziato di sostituirsi alle leggi della natura³⁷. Il racconto permette dunque di far luce sull'opinione di Mastriani sulla scienza positivista del suo tempo: confrontando i personaggi di Brown e di Gaetano è evidente che per il romanziere l'uomo di scienza deve essere guidato non solo dal suo sapere ma anche da un solido impianto morale di matrice religiosa.

ABSTRACT

*The paper aims to document the various ways in which the writer Francesco Mastriani (1819–1891) addresses the theme of death in his extensive corpus of novels and short stories. The narration of this event tends to follow three different paradigms: the holy death, the horrific death, and the medicalized death. These categories refer to distinct textual genres and offer representations of the event that are more or less realistic. The holy death, narrated with frequent references to the religious sphere, presents dying as a serene passage, in which the dying person is surrounded by loved ones and comforted by faith (as in the case of Beatrice in *La cieca di Sorrento*). Quite different in terms of language and the use of unsettling imagery is the horrific death, exemplified in the short story *Brown*, where a chemist, in order to prove he has discovered the secret of immortality, kills and revives his beloved. The resurrected young woman is portrayed in unrealistic terms that emphasize her frightening and decayed appearance. The author's medical training and familiarity with scientific treatises emerge in the third type of representation, in which death is presented in clinical terms: an example can be found in the description of the body of Baron Edmondo by Dr. Weiss in the novel *Il mio cadavere*. The aim of the study is to reflect on the plausibility of these different narrative types, highlighting how each blends mimesis, invention, and adherence to a model in representing the truth of the body.*

³⁷ *Brown* non è l'unico testo in cui Mastriani mostra la propria diffidenza nei confronti della cultura positivista del suo tempo. Si consideri ad esempio il romanzo *Il materialista, ovvero i misteri della scienza*, Napoli, Rondinella, 1852, nel quale il protagonista, il medico Folco Dionigi si macchia di orribili delitti proprio in ragione del suo ateismo e della sua fede materialista. Solo dopo essersi reso colpevole della morte della moglie, perseguitato dalla consapevolezza della propria colpa si converte e trascorre gli ultimi anni in un monastero.

KEYWORDS

Brown; *Francesco Mastriani*; *Il mio cadavere*; *La cieca di Sorrento*; *representation of death*.

BIO-BIBLIOGRAPHY

Sofia Bollini is a PhD candidate at the Università della Campania Luigi Vanvitelli, where she is conducting a research on the “moral anatomy” in Giuseppe (1816–1881) and Francesco Mastriani (1819–1891). She is also collaborating with the research group La “Civiltà dell’anatomia”: il genere delle anatomie letterarie nell’Italia del Seicento at the Università della Svizzera Italiana. Her main research interest concerns the intersection between literature and anatomy in the late nineteenth century. She has published a cataloguing of the two editions (1855–1871) of Giuseppe Mastriani’s Notomia morale for the Museo Galileo. She also contributed, together with L. Bisello, I. Iaccarino, and M. Schellino, to the book La “Biblioteca anatomica” (1552–1699): consistenza e ragioni di un corpus. Un repertorio di testi del Seicento italiano tra medicina e letteratura (Edizioni Museo Galileo, 2025). Forthcoming is her contribution Il pietrificatore Girolamo Segato (1792–1836) come personaggio letterario tra anatomia e arte, in L’anatomia tra lettere e arti. Rappresentazioni e immaginari dal XVI al XXI secolo, edited by L. Bisello and C. Mazzarelli (Brill, 2026).